

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMİY JURNALIDA

Эгамова Ситора Қобиловна

КАРИОТИП ЎТКИР ЛИМФОБЛАСТЛИ ЛЕЙКОЗДА МУСТАҚИЛ ПРОНОСТИК ОМИЛ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL